

TA'LIM – TARBIYA TIZIMIZDA YOSHLARNI PEDAGOGIK, MA'NAViy - AHLOQiy TARBIYALASHDA ABDULLA AVLONIYNING ILMIY ME'ROSINING O'RNI VA AHAMIYATI

Shaturayeva Sevara Tashmurotovna

Nizomiy nomidagi TDPU

2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230797>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim-tarbiya tizimini tashkil etish jarayonida pedagogik axloqiy tarbiyalash masalasida jadid ma'rifatparvarlik harakatining yorqin vakili Abdulla Avloniy merosining o'rni va ahamiyati tahlil etilgan. Avloniyning ta'lim va tarbiyaga oid asarlaridagi g'oyaviy-pedagogik qarashlarini tahlil qilib, ularning bugungi globallashuv davrida yosh avlodni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalashdagi imkoniyatlarini ochib bergan.

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение педагогического наследия одного из выдающихся представителей джадидского просветительского движения — Абдуллы Авлони — в процессе формирования системы образования и нравственного воспитания. Анализируются педагогические взгляды, изложенные в его произведениях, а также их потенциал в воспитании подрастающего поколения в условиях современной глобализации.

Annotation. The article explores the role and significance of the pedagogical legacy of Abdulla Avloni, a prominent representative of the Jadid enlightenment movement, in the process of shaping the education and moral upbringing system. It analyzes his educational views as reflected in his works and examines their potential impact on the moral development of the younger generation in the context of modern globalization.

Tayanch so'zlar: Pedagogika, ta'lim-tarbiya, ma'rifatparvarlik, jadidchilik, yangi usul maktablari, gazeta, jurnal, "Xayriya jamiyat".

Ключевые слова: педагогика, образование, просвещение, модернизм, новометодные школы, газета, журнал, «Хайрия жамият»,

Keywords: Pedagogy, education, enlightenment, modernism, new method schools, newspaper, magazine, "Xayriya jamiyat"

KIRISH

"Umuman biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ'ib etsak, xalqimiz ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi"¹ deb ta'kidladi: - yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev. O'zbekistonning buyuk kelajagini barpo etishda, uni dunyoning taraqqiy etgan davlatlari qatoridagi davlatlar darajasiga erishishda bosqichma - bosqich rivojlanish yo'lini tanlagani, o'zbek mentalitetiga xos, tarixan qaror topgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar, urf – odatlar, an'analar, axloqiy sifatlar fazilatlar dastur - ul amal bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev

¹ Abdirashidov Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy [Matn]. risola./ – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 3-b,

“Ma’rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo‘lib xizmat qilishi tabiiy. Bu kimgadir yoqadimi yoki yo‘qmi, xalqimiz jadid bobolarimiz ko‘rsatib bergan yo‘ldan og‘ishmay borishi kerak. Chunki ularning g‘oya va dasturlari Yangi O‘zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg‘un va hamohangdir”², Prezident Shavkat Mirziyoyevning “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili” dasturida yoshlarni sog‘lom va barkamol etib tarbiyalash masalasiga alohida e’tibor qaratilgani — buyuk ma’rifatparvar ilgari surgan g‘oyalarning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. U jadidchilik harakatining faol vakili sifatida millat farzandlarini savodli qilish, ulardan olim va mutaxassislar yetishtirish, ozod va farovon Vatan barpo etish yo‘lida fidoyilik bilan xizmat qilgan. O‘zbek xalqi boy madaniy meros, o‘ziga xos mentalitet va mustahkam ma’naviy ildizlarga ega xalqdir. Bu zaminda yashab ijod qilgan buyuk mutafakkirlarning ma’rifiy merosi bugungi avlod uchun bebaho dasturulamal bo‘lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, ilmiy-pedagogik qarashlari tarbiyaviy yo‘nalishi bilan ajralib turadi va zamonaviy ta’lim jarayonida chuqur o‘rganilishi lozim bo‘lgan manbalardan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ilmiy tadqiqot jarayonida Ta’lim to‘g‘risida qonun, Sh.Mirziyoev asarlari, mavzuga doir adabiyotlar hamda internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz vasintez, mantiqiylik tamoyillari qo‘llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Abdulla Avloniy — XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashab ijod qilgan o‘zbek milliy madaniyatining yirik namoyandasi, jadidchilik harakatining fidoyi vakili, pedagog, adib va ma’rifatparvar arbobdir. U Turkistondagi madaniy uyg‘onish jarayonida milliy-ma’rifiy g‘oyalarni ilgari surib, zamonaviy o‘zbek pedagogikasining asoschilaridan biriga aylangan. Avloniy yoshlarni ilm-ma’rifatga chorlab, milliy maktab va darsliklar yaratilishida muhim rol o‘ynagan. Uning asarlari bugungi ta’lim-tarbiya jarayoni uchun ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Topar ilm ila odam o‘g‘li kamol, yeturmas kamola jamol ila mol, Kerak o‘rtanur ilm uchun sham’dek tanimoq xudoni ilmsiz maqol...”³ Abdulla Avloniy yoshlarni ilmga da’vat etar ekan, uni inson kamoloti uchun suv va havodek zarur ne’mat deb biladi. Unga ko‘ra, ilm – insonning ruhiy kamolotiga xizmat qiluvchi asosiy vosita bo‘lib, uni egallash yo‘lida shamdek o‘rtanishga ham tayyor bo‘lish kerak. Ilmsizlik esa, Avloniy nazarida, nafaqat taraqqiyotga to‘siq, balki jaholatning ildizidir. Bugungi kunda ham bu fikr o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarini sharqona tarbiyaning noyob qo‘llanmasi deb ta’kidlab, uning asriy qadriyatlar va milliy ma’naviyatni tiklashdagi rolini e’tirof etgan. “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Tarixi anbiyo” kabi asarlar esa yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Avloniy, shuningdek, o‘zbek teatr san’atining rivojida ham muhim rol o‘ynagan. Uning dramalari orqali o‘sha davr ma’naviy muhitini, milliy uyg‘onish ruhini chuqur anglash mumkin. 1878-yilda tug‘ilgan Abdulla Avloniy – ma’rifatparvar, pedagog, jurnalist, dramaturg va jamoat arbobi bo‘lib, butun hayotini xalqni ilm-ma’rifatga chorlashga bag‘ishlagan. 1904-yilda Toshkentda yangi usul maktabini ochib, o‘zi dars bergan, 1909-yilda “Jamiyati hayriya” jamiyatini tashkil qilgan. 1912-yilda ikki sinfli dunyoviy maktab ochgan va zamonaviy fanlarni joriy etgan. U “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Turkiy Guliston yoxud axloq”, “Maktab gulistoni”, “Adabiyot yoxud milliy

² Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganing 24 yilligiga bag‘ishlangan marosimdagi ma’ruzasi. 08 dekabr 2016.

³ A.Avloniy.Toshkent tonggi.-T.: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti,1979, 211-212 – betlar.

she'rlar" kabi o'quv qo'llanmalarini yaratib, yangi maktablar uchun mustahkam poydevor qo'ygan. 1920-yillarda savodsizlikni bartaraf etish, ayollar ta'limi va o'qituvchilar tayyorlash yo'lida faol ish olib borgan. 1923–34 yillarda esa bir qator muassasalarda – ayollar bilim yurti, Toshkent harbiy maktabi va O'rta Osiyo universitetida pedagoglik qilgan. U 1933-yilda 7-sinf uchun "Adabiyot xrestomatiyasi"ni tuzgan. Avloniy "Hijron", "Nabil", "Shuhrat" kabi taxalluslar bilan 4000 dan ortiq misra she'rlar, tanqidiy maqolalar yozib, o'zbek pedagogik fikrining shakllanishida chuqur iz qoldirgan.

Abdulla Avloniyning boy pedagogik merosi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, uning "Turkiy Guliston yoxud axloq", "Adabiyot", "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Uchinchi muallim", "Hisob", "Tarixi anbiyo" va "Maktab jug'rofiyasi" kabi darsliklari, shuningdek "Pinak", "Advokatlik osonmi?", "Biz va siz" kabi dramalari Turkiston o'lkasining madaniy-ma'rifiy hayotida keng tarqalgan. Bu asarlarning ayrimlari bir necha bor nashr etilgan bo'lsa-da, ba'zilari qo'lyozma holida saqlanib qolgan. Avloniyning darsliklaridagi badiiy matnlar asosida oliy ta'lim muassasalarida axloqiy-ma'naviy tarbiyani yo'lga qo'yish bugungi kunda ham dolzarbdir. XIX asrda Turkistonda ta'lim asosan diniy bilimlar bilan cheklangan bo'lsa, Avloniy yangi usul maktablari orqali dunyoviy fanlarga asoslangan, milliy va mintaqaviy xususiyatlarga mos ta'lim tizimini yaratdi. U sinf-dars tizimi asosida o'qitishni joriy etib, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, insoniy qadriyatlarni e'zozlash va milliy ongini shakllantirishga katta e'tibor qaratdi. Bu maktablar mustabid tuzum ta'siridagi rus-tuzem maktablaridan farqli o'laroq, xalq ruhiyatiga yaqin, milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi ta'lim muhitini shakllantirdi. Bu haqida ushbu fikrlarni aytgan edi: "Maktabimda yer, odamlar, tog'-toshlar, daryo, osmon haqida suhbatlar o'tkazmoqqa harakat qilganimni Mirobod johil kishilari bilishib, meni kofir bo'lding deb maktabimni yopdilar."⁴ Bundan ko'rinib turibdiki, rus ma'murlari bu jadid maktabida tarbiyalanayotgan ta'lim oluvchilari istiqbolidan cho'chiganlar va turli bahonalarni va'j qilib maktabni yopish siyosatini amalga oshirib, yopganlar. Ammo bunday qarshilik harakatlari Avloniyning o'z yo'lidan qaytara olmadi va o'z pozitsiyasida sobit turdi, albatta! Keyinchalik Toshkentning Degrez mahallasida ikki sinfdan iborat maktab ochdi. "Maktabda bolalarga jo'g'rofiya, tarix, hisob, handasa, hikmat (fizika) kabi fanlar bilan birga ona tili va adabiyot fanlaridan bilim beradi".⁵ Abdulla Avloniy o'qitish jarayonida bolalarning bilimni oson o'zlashtirishi va ta'limga qiziqishini oshirishga xizmat qiluvchi samarali metodlarni ishlab chiqishga intilgan. Aynan shu maqsadda u savod o'rgatish uchun yaratilgan "Birinchi muallim" darsligining mantiqiy davomi sifatida "Ikkinchi muallim" kitobini nashr ettirgan. Mazkur kitobni yaratishda Avloniy ilgari foydalanilgan darsliklardan iqtiboslar keltirgan holda o'z metodikasini boyitgan. Bu borada u shunday yozadi: "*Muhtaram muallim afandilarimizdan rijo qilurmanki, bizning Muallimi avval'imizdan ham olib, tajriba qilib, o'qutub ko'rsalar. Chunki har gulning bir isi, har mevaning bir ta'mi-mazasi bordur, bu ta'm esa tajriba sohiblarini kashfu ma'lum o'lur.*" Darslikning birinchi qismida harflarning yozilish shakllari yoritilgan bo'lsa, ikkinchi qismida esa didaktik ruhdagi qisqa matnlar orqali o'quvchining savodini mustahkamlash maqsad qilingan.

ASOSIY QISM: Abdulla Avloniy jadidchilik harakatining faol va millatparvar vakili sifatida Turkiston aholisi farzandlarining savodxonligini oshirish bilan birga, ularning ma'naviy-ahloqiy dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan badiiy-publitsistik asarlar yaratgan. U o'z uyida tashkil etgan "Usuli jadid" maktablarida "Adabiyot yoxud milliy she'rlar", "Birinchi

⁴ A. Boboxonov, M. Mahsumov. Abdulla Avloniyning pedagogik faoiyati va ta'lim-tarbiya to'g'risidagi fikrlari. -T.: «O'qituvchi», 1966, 43-bet.

⁵ A. Zunnunov. O'zbek viloyati metodikasi tarixidan ocherklar, T.: «O'qituvchi», 1980, 11-bet

muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Maktab gulistoni” va “Turkiy guliston yoxud axloq” kabi darsliklardan ta’lim vositasi sifatida foydalangan. Ushbu darsliklar o’quvchilarning nafaqat savod chiqishiga, balki mustaqil fikrlash va hayotiy maqsadlar qo’yish ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilgan. Avloniy bolalar tafakkurini shakllantirishda badiiy ijod namunalari orqali ta’sir ko’rsatish zaruratini erta anglagan. Ayniqsa, Sovet mafkurasi hukmronlik qilgan davrda milliy o’zlikni anglash va ma’naviy barkamollikni tarbiyalash muhim vazifalardan biri edi. U adabiy o’qish darslarida bolalarga ifodali va his bilan o’qishni o’rgatish orqali badiiy asarning mazmunini chuqur anglashni maqsad qilgan. 1913 yilda Avloniy “Turon” teatr truppasini tashkil etishda ishtirok etib, o’zbek milliy teatr san’atining shakllanishiga katta hissa qo’shdi. U xorijiy adabiyot namunalarini o’zbek tiliga tarjima qilib, sahnalashtirish orqali tomoshabinga milliy qadriyatlar, ma’naviy tozalik va ilg’or g’oyalarni ta’sirchan badiiy obrazlar orqali yetkazishga erishdi. Abdulla Avloniy inson hayotidagi eng ulug’ ne’mat va yuksak maqom axloqiy tarbiya ekanini alohida ta’kidlaydi. Unga ko’ra, inson xulqi ikki turga — **yaxshi** va **yomon** xulqlarga bo’linadi. Agar insonning nafs tarbiya topib, ezgu ishlarga odatlansa, bu **yaxshi xulq** sanaladi. Aksincha, agar tarbiyasiz ulg’ayib, zararli odatlarga mukkasidan ketsa, u holda **yomon xulq** deb baholanadi. Avloniy axloqni — insonni yaxshilikka chorlab, yomonlikdan qaytaradigan ilm deb tushuntiradi. Unga ko’ra, axloq ilmi kishiga o’z mohiyatini, yaratilish maqsadini va hayotdagi vazifasini anglashga yordam beradi. O’z xatolarini tan olib, tuzatishga intilgan kishi esa haqiqiy jasorat egasi hisoblanadi. Rasululloh (s.a.v.) hadisini misol qilib keltirarkan, Avloniy shunday deydi: “Mezon tarzusiga qo’yiladigan amallar ichida yaxshi xulqdan og’irrog’i yo’q. Mo’min kishi yaxshi xulqi bilan tunlari ibodat qilgan, kunlari ro’za tutganlarning darajasiga yetadi.” So’ylasang so’yla yaxshi so’zlardan, yo’qsa jim turmoqing erur yaxshi. O’ylasang yaxshi fikrlar o’yla, yo’qsa gung bo’lmoqing erur yaxshi. Ishlasang ishla yaxshi ishlarni, yo’qsa bekorlig’ing erur yaxshi. Abdulla Avloniyning fikricha, inson ikki narsadan murakkabdur. Biri jasad, ikkinchisi nafsdur.⁶ Jasad ko’z ila bor narsalarni ko’rur. Ammo nafs idrok ila yaxshini yomondan, oqni qoradan ayirur. Jasadning ham, nafsning ham biror surati bordurki, yo yaxshi va yo yomon bo’ladur. Jasadning surati hammaga ma’lum bir narsadurki, har vaqt ko’zga ko’rinib turadur. Ammo nafsning surati ko’zga ko’rinmaydurgan, aql ila o’lchanadurgan, aql ila o’lchanadurgan bir narsadurki, buni xulq deb atalur. Agar bir kishi yoshligida navsi buzulub tarbiyasiz, axloqsiz bo’lib o’sdimi, “Allohu ” bunday kishilardan yaxshilik kutmak yerdan turub yuldurlarga qo’l uzatmak kabidur. Rasuli akram nabiiyyi muhtaram sallollohu alayhi vasallam afandimiz: “Bir tog’ning o’rnidan ko’chib ketganini eshitsangiz, ishoningiz, ammo bir odamning xulqi boshqa bo’ldi deb eshitsangiz ishonmangiz”, – demishlar. Xulqi yomon yuz, ko’zlidin na sud, yuz, ko’zli xulqni qilmas kashud. Xulq mariziga davo istasang, marg davosin berulur qistasang. Xulqi yomonning keturar ko’p zarar, xulqing o’zi boshingga kaltak urar. Xulqi fano bo’lsa degil alhazar, xop – u zalillikda qolur darbadar. Abdulla Avloniydan ma’naviy - axloqiy tarbiyaga oid boy ilmiy-pedagogik ijodiy me’ros bizgacha yetib kelgan. Ilmiy pedagogik tadqiqotda o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, uning she’r va hikoyalaridan oliy ta’lim muassasalari talabalarining ma’naviy- axloqiy tarbiyalash imkoniyatlariga ko’ra quyidagi metodlar asosida o’rganish lozim: vatan, vatanparvarlik; do’sstlik, o’rtoqlik; rostgo’ylik; ustoz, ota-ona va qavm-u qarindoshlarga hurmat; ilm-u ma’rifatga da’vat; sabr, qanoat; saxovat.

Vatanparvarlikni shakllantirishda badiiy asarlar vositasidan foydalanish

Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida vatan sevgisi, sadoqat va fidoyilik g’oyalarni chuqur ifodalaydi. “Vatanni suymak” bobida u shunday deydi: *“Har bir kishining*

⁶ A.Avloniy. “ So’ylasang so’yla yaxshi so’zlardan”. - T.: Ma’naviyat nashriyoti, 2022, 5-bet

tug'ilib o'sgan yurti — uning vatani. Har kim o'z yurtini jonidan ortiq sevadi." Talabalarni axloqiy tarbiyalashda "Bahor", "Yoz", "Kuz", "Qish" kabi she'rlar; vatanparvarlik ruhini shakllantirishda esa "Vatan" va "Hijron so'zi" she'rlari ayniqsa muhimdir. Avloniyning ushbu she'rlari sodda va ravon tilda yozilgan bo'lib, o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi va ruhiy holatiga mos tushadi. "Turkiy Guliston yoxud axloq" asari fors shoiri Sa'diy Sheroziyning "Guliston" asaridan ilhomlanib yaratilgan bo'lib, yuqori sinf o'quvchilari va adabiyot muhoblari uchun mo'ljallangan mukammal tarbiyaviy manbadir. Avloniy she'rlarida vatan dardini, hijron iztirobini teran ifoda etadi. Ularning bugungi adabiy tilga mosligi, tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyati sababli, bu asarlar oliy ta'lim muassasalarida talabalarning vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishida beqiyos imkoniyatlar yaratadi.

Talabalarda do'stlik, o'rtoqlikni tarbiyalash metodi asarining bir bobini "Munislik" deb nomlangan. Bu bobda "Munislik deb har kim o'z tengi, maslakdoshini topub, ulfat bo'lmakni aytilur. Dunyoning lazzati sodiq do'stlar ila suhbat qilmoqdan iboratdur", – deb keltirib o'tilgan. Ushbu bobda do'st ikki xil – sodiq, chin va nodon, yolg'on bo'lishi, ularning bir-biridan farqi, tafovutlarini ko'rsatib, yolg'on, nodon do'stdan uzoqroq yurish, ehtiyot bo'lish, chin va sodiq do'stlar qanday farqlash kerakligi yozilgan. Abdulla Avloniy "qissadan-hissa" metodidan samarali foydalangan. Bunda Sharq, xususan, o'zbek xalq ijodidan, Sharq mumtoz klassiklarining she'rlaridan va, albatta, Hadisi Sharif namunalaridan ilmiy-ijodida samarali ravishda foydalangan. O'zi ham she'r yozish bilan shug'ullangan. "Munislik" bobida quyidagi she'r qissadan-hissa tarzida keltirib o'tilgan⁷: Yaxshi do'st aybi yor-u do'stini, o'zgedek ro'baro'sida so'zlar. Yomon o'rtog' tarog'cha ming til ila, orqadan birmalab terib so'zlar. Abdulla Avloniy deyarli barcha darsliklarida bilim oluvchilarni do'stlik, o'rtoqlik fazilatlarini rivojlantirish katta e'tibor qaratgan. Shulardan, "Birinchi muallim" darsligidagi "Ittifoq", "Ikkinchi muallim" darsligidagi "Yolg'on do'st", "Ayiqning do'stligi" hikoyatlari misol bo'la oladi. "Turkiy guliston yoxud axloq" asaridagi "Nifoq" bobida; "Birinchi muallim" darsligidagi "Yaxshilik erda qolmas", "Arslon ila Ayiq", "Xo'roz ila Bo'ri", "Ahmad ila otasi", "Ko'r ila cho'loq" hikoyalarda ham do'stlik, o'rtoqlik masalasiga to'xtalib o'tgan.

Rostgo'ylikni tarbiyalash metodi. O'zbek mentalitetiga xos an'analardan biri yoshlarda rostgo'ylik fazilatini tarbiyalashga juda katta e'tibor qaratganlar. Abdulla Avloniyning pedagogik ijodiy me'rosida to'g'ri so'zlash, rost gapirish haqidagi she'r va hikoyalar juda ko'p o'rin egallagan bo'lib, "Turkiy guliston yoxud axloq" asaridagi "Haqqoniyat", "Kizb" boblari, bolalarga atab yozilgan "Yolg'onchi cho'pon" she'ri bunga yaqqol misoldir. Abdulla Avloniy haqqoniyatga, to'g'ri so'zlashga quyidagicha ta'rif beradi: "Haqqoniyat deb ishda to'g'rilik, so'zda rostlikni aytilur. Inson bo'stoni salomatga, gulzori saodatga haqqoniyat yo'li ila chiqar. Insoniyatning ildizi o'lan rahmdillik, haqshunoslik, odillik kabi eng yaxshi sifatning onasi haqqoniyatdur". Avloniyning fikricha, haqqoniyat ikki turga bo'linadi: ishda haqqoniyat, ishda to'g'rilik hamda so'zda to'g'rilik. Aql egalari, vijdon sohiblari har doim ko'rgan va bilganlarini, haqiqatni va to'g'risini so'zlaydilar. Ishda to'g'rilik birovning nafsiga, moliga xiyonat qilmaslikdir⁸. So'zda to'g'rilik har doim rost so'zlamoligidir. Aqlli, vijdonli inson yo'qorida keltirib o'tilgan fazilatlarga amal qiladi. Rostlig' Haqni rizosini topar, to'g'ri yo'lda yo'q bo'lurmu hech chopar? Rostgo'ylikning teskarisi bu yolg'onchilikdir. Yolg'on so'zni Avloniy kizb deb ataydi. Yolg'onchi

⁷ A.Avloniy. "So'ylasang so'yla yaxshi so'zlardan". - T.: Ma'naviyat nashriyoti, 2022, 61-bet

⁸ A.Avloniy. "So'ylasang so'yla yaxshi so'zlardan". - T.: Ma'naviyat nashriyoti, 2022, 42-bet

kishilarni esa kazzob deb ataydi.⁹ Rostgo'ylik — insoniy tarbiyaning muhim poydevoridir. Abdulla Avloniy nafaqat yolg'onning zararini ochib beradi, balki avlodni bu illatdan asrashni muqaddas burch deb biladi. Uning "Yolg'onchi cho'pon" kabi she'rlari xalq og'zaki ijodi asosida yaratilgan bo'lib, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarini rostgo'ylikka o'rgatishda samarali vosita bo'la oladi. Avloniy merosida og'zaki adabiyot bilan ma'naviy tarbiya uyg'un holda talqin etiladi.

Sabr, qanoatlilikni tarbiyalash metodi Abdulla Avloniyning pedagogik ijodiy me'rosida sabr, qanoat haqidagi hikoya va she'rlar ham ko'plab uchraydi. Ayniqsa, "Turkiy guliston yoxud axloq" asaridagi "Sabr" bob; "Birinch muallim" darsligidagi "Taqsim", "Ochko'zlik", "Arslon ila Ayyiq" kabi hikoyalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Avloniy sabrga ta'rif berib, shunday yozadi: "Sabr deb boshimizga kelgan balo va qazolarga chidamli bo'lmakni aytilur. Har bir ishda sabr va sovuqqonlik ila harakat qilmaq lozimdur"¹⁰. U ta'lim-tarbiyada sabr, matonat va qanoatning muhimligini alohida ta'kidlaydi. Har bir inson harakatlarida sabrli va sovuqqon bo'lsa, o'z maqsadiga rohat va farog'atda erishadi. "Sabr" bobida u nafsni tiyish, qanoat qilish, shoshqaloqlikdan saqlanish zarurligini urg'ulaydi. Avloniy ilmni insonning taraqqiyotidagi eng asosiy vosita deb biladi. U "Aqsomi ilm", "Fatonat", "Hifzi lison", "Jaholat", "Haqqoniyat" boblarida ilmga bo'lgan munosabatni chuqur yoritib, yoshlarni ma'rifatga chorlaydi. Uning fikricha, millat taraqqiyoti yoshlarning ilm, hunar va san'atni egallashiga bevosita bog'liq. Shoirning "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" to'plami, "Ikkinchi muallim" darsligidagi "Maktab", "Bog'cha", "Ilmsizlik balosi", "Yalqov" kabi she'rlari ma'naviy-axloqiy tarbiyada katta ahamiyat kasb etadi. Bu asarlar quyidagi sabablarga ko'ra ta'limda samarali vosita bo'la oladi: O'quvchilarning yoshi va bilim darajasiga mos, sodda va ravon tilda yozilgan; ilm va ma'rifatga bo'lgan munosabatni shakllantiradi; xalq pedagogikasi, islomiy meros, urf-odatlar va an'analarga tayanadi; sharq donishmandligi ta'sirida yozilgan bo'lib, o'zbek xalqining ma'naviy qadriyatlariga mos keladi. Avloniy asarlarida ilm – faqat bilim emas, balki ma'naviy kamolot manbai sifatida talqin qilinadi. Bu jihatlar uni zamonaviy ta'limda ham dolzarb etadi. "Ilm inson uchun g'oyat oliy va muqaddas bir fazilatdur. Zeroki, ilm bizga o'z ahvolimizni, harakatimizni oyna kabi ko'rsatur. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o'tkur qilur. Savobni gunohdan, halolni haromdan, tozani murdordan ayurub berur. To'g'ri yo'lga rahnamolik qilub, dunyo va oxiratdan mas'ul bo'lishimizga sabab bo'lur. Ilmsiz inson mevasiz daraxt kabidur... Ilmning foydasi shu qadar ko'pdirki, ta'rif qilg'on birla ado qilmaq mumkin emasdur. Bizlarni ilm jaholat qorong'ulig'idan qutqarur, madaniyat, insoniyat, ma'rifat dunyosig'a chiqarur, yomon fellardan, buzug' ishlardan qaytarur, yaxshi xulq va adab sohibi qilur..."¹¹ Uning *ota-onani qadrlashga chorlovchi* bir qator hikoya va she'rlar yozib qoldirgan. Ayniqsa, asaridagi "Tarbiyaning zamoni", "Itoat"; "Adabiyot yoxud milliy she'rlar" asaridagi "Oila munozarasi", "Mardikorlar ashulasi", "Onasining o'g'liga aytgan so'zlari", "O'g'lining onasiga aytgan so'zi", "Xotuniga aytgan so'zi"; "Ikkinchi muallim" darsligidagi "Aqlli bog'bon", "Ahmad ila otasi", "Soqi ila onasi" kabi she'r va hikoyalari shular jumlasidandir. Ota-onani hurmat qilmoq lozimligi, ularga itoat qilish insonlarga xos eng yaxshi fazilatlardan hisoblanishi haqida "Itoat" bobida shunday yozadi: "Itoat" deb bo'ysunmakni aytilur... Ota-ona, ustod, muallim kabi o'zidan ulug' kishilarga bo'ysunib itoat qilmaq eng yaxshi

⁹ A.Avloniy. "So'ylasang so'yla yaxshi so'zlardan". - T.: Ma'naviyat nashriyoti, 2022, 96-bet

¹⁰ A.Avloniy. "So'ylasang so'yla yaxshi so'zlardan". - T.: Ma'naviyat nashriyoti, 2022, 32-bet

¹¹ A.Avloniy. Toshkent tongi. - T.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va sa'nat nashriyoti, 1979, 274-bet

sifatlardandur”.¹² Shoirning “Nasihat bo‘lsa xoli gar g‘arazdan...” deb boshlanuvchi satrlarida haqiqat va foydali pand-nasihatlarning insonni illatlardan asraydigan kuchli ma’naviy vosita ekanligi ta’kidlanadi. Xususan, “Aqlli bog‘bon” hikoyasida ota nasihatiga amal qilgan farzandning hayotda muvaffaqiyatga erishgani orqali tarbiyaviy g‘oya kuchli ifodalangan. Bu asarlar yosh avlodni nafaqat ilmga, balki ota-ona hurmati, insoniy fazilatlar va ijtimoiy mas’uliyatga da’vat etuvchi kuchli vosita sifatida xizmat qiladi.

Saxiylik, saxovatpeshalik va olihimmatlik — xalqimizga xos yuksak fazilatlar bo‘lib, Abdulla Avloniy bu mavzuga alohida e’tibor qaratgan. “Ikkinchi muallim” darsligidagi “Saxiylik” va “Baxillik” hikoyalari, shuningdek, “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida saxovat va millatga xizmat g‘oyalari chuqur yoritilgan. Avloniy olihimmat insonni soyasi latif, mevasi shirin daraxtga qiyoslaydi. Uning bu kabi asarlari talabalarda insoniy fazilatlarini shakllantirishda samarali tarbiyaviy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Tarixiy manbalarga ko‘ra, Avloniy o‘zbek xalqini maorif va madaniyatini rivojlantirish bilan bir qatorda qo‘shni afg‘on xalqining ijtimoiy siyosiy hayotida ham o‘ziga xos rol o‘ynagan tarixiy shaxs hisoblanadi. U bir muddat Afg‘oniston xalq ma’orifi vaziri, keyin Sho‘rolar Ittifoqining Afg‘onistondagi konsul- elchisi vazifalarida faoliyat yuritgan.¹³ Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, U nafaqat vatanparvar va millatparvar, balki umuminsoniy qadriyatlar targ‘ibotchisi, ilm-ma’rifat fidoyisi sifatida yuksak o‘rin egallaydi. U yosh avlodni barkamol tarbiyalash orqali milliy ozodlik va mustaqillik orzusini ro‘yobga chiqarishni ko‘zlagan. Bugungi Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti — Avloniy orzularining amaliy ifodasidir. Jadid maktablarining “yangi usul” g‘oyasi zamonaviy innovatsion ta’lim yondashuvlari bilan uyg‘unlashgan holda rivojlanmoqda. 2017-yil 3-avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlar tarbiyasining dolzarbligini alohida ta’kidlab, Avloniyning “Bu masala yo hayot, yo mamot masalasidir” degan fikrini yodga oldi. Uning qarashlari o‘zbek xalqining ruhiyati, turmush tarzi va qadriyatlari bilan chambarchas bog‘langan bo‘lib, uning pedagogik merosi axloqan barkamol yoshlarni tarbiyalashda milliy ta’lim tizimi uchun muhim manbadir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Abdulla Avloniy nafaqat o‘z davrining buyuk ma’rifatchisi, balki zamonaviy ta’lim-tarbiya tizimi uchun ham dolzarb bo‘lgan boy ilmiy-pedagogik meros egasidir. Uning “Turkiy Guliston yoxud axloq”, “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim” kabi asarlari savodxonlikni oshirish bilan bir qatorda, ma’naviy-axloqiy tarbiyada ham samarali vosita sifatida qo‘llanilishi mumkin. Avloniy xalqchil yondashuvga, milliy qadriyatlar va umuminsoniy axloqiy mezonlarga tayangan holda, yosh avlodni komil inson sifatida tarbiyalashni o‘z oldiga maqsad qilgan. Uning metodikasi bugungi “Yangi O‘zbekiston” maktablari uchun mustahkam nazariy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Xususan, darslarda: rostgo‘ylik, sabr, do‘stlik, vatanparvarlik, ota-onaga hurmat tuyg‘ularini shakllantirish; ilmga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish; Avloniy ijodidan tarbiyaviy darslar tashkil etish; jadid g‘oyalarini zamonaviy STEAM va shaxsga yo‘naltirilgan metodlar bilan uyg‘unlashtirish muhim yo‘nalishlardandir. Taklif sifatida, Avloniy merosidan keng foydalanish uchun: darsliklar yaratish, tarbiyaviy tadbirlar tashkil etish, fan olimpiadalari va seminarlar o‘tkazish lozim. Demak, Avloniy merosi bugungi o‘zbek maktabi uchun bebaho manba bo‘lib, axloqan yetuk va ma’rifatli yosh avlodni tarbiyalashda samarali vositadir.

¹² A.Avloniy. “So‘ylasang so‘yla yaxshi so‘zlardan”. - T.: Ma’naviyat nashriyoti, 2022, 57-bet

¹³ <https://tafakkur.net> Abdulla Avloniy hayoti va ijodi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganing 24 yilligiga bag‘ishlangan marosimdagi ma’ruzasi. 08 dekabr 2016.
2. Shavkat Mirziyoyev. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish- xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. “Xalq so‘zi”, 2017-yil 4-avgust
3. Shavkat Mirziyoyevning Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi. 22 – dekabr 2023 yil
4. A.Avloniy.Toshkent tonggi.-T.: G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti,1979, 211-212 – betlar.
5. L.Xalilov tahriri ostida, A.Avloniy, Turkiy Guliston yoxud axloq, 3 bet
6. A. Boboxonov, M.Maxsumov. Abdulla Avloniy. Pedagogik faoliyati. – T, :O`qituvchi, 1966 43 – bet.
7. Qosimov B. (2002). Milliy uyg‘onish. T.: “Ma’naviyat”, – B. 400.
8. Qosimov B., Yusupov Sh., Dolimov U. va boshqalar. (2004). Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti. T.: “Ma’naviyat”, – B. 464.
9. Jadidlar. Abdulla Avloniy [Matn]: risola. / Olim Oltinbek.-Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. -156b.
10. A.Avloniy. So`ylasang so`yla yaxshi so`zlarda. - T.: “Ma`naviyat”, 2022.-104b.